

Тіхонова Наталія Олександрівна

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри Девелопменту та просторового планування Інституту інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури e-mail^ tikhonovu4@gmail.com ORCID: 0009-0002-8155-6416

МІКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНИХ РИЗИКІВ ПРИ УПРАВЛІННІ ВЕНЧУРНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У СФЕРІ ФІНТЕХ

JEL Classification: F 600, F 620, F 690, O300, O310
SECTION "ECONOMICS": Економіка

Анотація. У статті досліджується специфіка мікроекономічного аналізу інноваційних ризиків у процесі управління венчурними інвестиціями у сфері фінтех. Зазначено, що нові виклики для інвесторів та управління венчурними інвестиціями в рамках фінансового менеджменту компаній формуються в умовах швидкого зростання фінтех сектору та розширення ролі інноваційних бізнес-моделей, а також підвищення рівня невизначеності цифрових ринків.

Визначено основні види ризиків, що виникають в процесі фінансування інноваційних фінтех-проектів до яких віднесено: технологічні ризики, ризики кібербезпеки, ризики втрати інвестицій, операційні ризики, регуляторні ризики, ризики втрати ринкової частки та ризики недостатньої монетизації інновацій. Зазначено їх безпосередній вплив на мікроекономічні показники діяльності підприємств такі як: прибутковість, фінансова стійкість, ліквідність та конкурентоспроможність. Проаналізовано можливості їх мінімізації в системі фінансового менеджменту.

Окремо проаналізовано вартість та кількість інвестицій в світовий фінансово технологічний сектор та кількість користувачів фінансових технологій в світі. Підкреслено роль венчурних інвестицій у розвитку фінтех-сектору, які є основними джерелами фінансування інноваційних проектів на ранніх стадіях їхнього розвитку. А також досліджено вартість та кількість венчурних інвестицій у фінтех у всьому світі. В той же час зосереджено увагу на тому, що чим вищий рівень інноваційності таких проектів ти більше невизначеність середовища їх існування. Це в свою чергу сприяє підвищенню вимог до ефективності фінансового менеджменту та систем, що управляють ризиками.

Особлива увага приділена впливу на управління венчурними інвестиціями та зміну способів оцінки та мінімізації ризиків у фінтех-секторі, сучасних інноваційних факторів до яких відносяться: розвиток цифрових технологій, штучний інтелект, Big Data, blockchain-рішення, автоматизація фінансових операцій та інші. Окремо зроблено аналіз ефективний фінансовий менеджмент та інноваційна стратегія дозволяють знижувати мікроекономічні ризики, підвищувати інвестиційну привабливість стартапів і забезпечувати стійке економічне зростання.

Зазначено, що сучасні інноваційні технології дають змогу підвищення точності фінансового аналізу та прогнозування, автоматизації процесів прийняття управлінських рішень та зниження впливу людського фактора.

Ключові слова: інвестиційний менеджмент, фінансовий менеджмент, венчурні інвестиції, мікроекономічні ризики, інноваційні ризики, цифрова трансформація, стартапи, штучний інтелект, фінтех, інвестиційна діяльність.

Abstract. The article examines the specifics of the microeconomic analysis of innovation risks in the process of venture capital investment management in the fintech sector. It is noted that new challenges for investors and venture capital management within corporate financial management arise under conditions of rapid fintech sector growth, the expanding role of innovative business models, and increasing uncertainty in digital markets.

The main types of risks arising in the financing of innovative fintech projects are identified, including technological risks, cybersecurity risks, investment loss risks, operational risks, regulatory risks, market share loss risks, and risks of insufficient innovation monetization. Their direct impact on key microeconomic indicators of enterprises—such as profitability, financial stability, liquidity, and competitiveness—is highlighted. The possibilities for minimizing these risks within the financial management system are analyzed.

The study separately examines the value and volume of investments in the global financial technology sector, as well as the number of fintech users worldwide. The role of venture capital in the development of the fintech sector is emphasized, as it represents the primary source of financing for innovative projects at early stages of development. The volume and dynamics of global venture investments in fintech are also analyzed. At the same time, attention is drawn to the fact that the higher the level of innovativeness of such projects, the greater the uncertainty of their operating environment. This, in turn, increases the requirements for effective financial management and risk management systems.

Particular attention is paid to the impact of modern innovative factors on venture investment management and the transformation of risk assessment and mitigation approaches in the fintech sector, including the development of digital technologies, artificial intelligence, Big Data, blockchain solutions, and the automation of financial operations. It is also emphasized that effective financial management and innovation strategy contribute to reducing microeconomic risks, increasing the investment attractiveness of startups, and ensuring sustainable economic growth.

It is noted that modern innovative technologies enable improved accuracy of financial analysis and forecasting, automation of decision-making processes, and a reduction in the influence of the human factor.

Keywords: investment management, financial management, venture capital, microeconomic risks, innovation risks, digital transformation, startups, artificial intelligence, fintech, investment activity.

Вступ

Актуальність дослідження.

Сьогодні в межах цифрової економіки фінтех-компанії стають одним із секторів світового ринку, що розвиваються найшвидше. Впровадження цифрових технологій у фінансовій сфері суттєво змінює методи здійснення платежів, управління капіталом, кредитування, страхування та інвестування. Проте, фінтех-сектор завжди супроводжується підвищеним рівнем інноваційних ризиків. Вони утворюються в процесі розробки та впровадження венчурних інвестиційних проєктів. [12]

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

У сучасних наукових дослідженнях також активно вивчається феномен фінтех-стартапів та компаній-єдинорогів як прикладу успішного поєднання інновацій, венчурного капіталу та ефективного фінансового менеджменту. [13] Досвід таких компаній, як Stripe, Revolut, Klarna, Chime та інших, підтверджує, що впровадження цифрових технологій і використання інноваційних бізнес-моделей дозволяє не лише забезпечувати високі темпи економічного зростання, але й мінімізувати мікроекономічні ризики, пов'язані з нестабільністю ринкового середовища та високим рівнем конкуренції. [13, 20]

Питання, що пов'язані з мікроекономічним аналізом інноваційних ризиків, управлінням венчурними інвестиціями та фінансовим менеджментом у секторі фінтех, широко досліджуються в сучасній вітчизняній та зарубіжній науковій літературі. [4, 8] Найбільше уваги у межах фінансового сектора приділено цифровій трансформації. [5] Також досліджуються проблеми розвитку фінансових технологій, управління інноваційними ризиками. [16] Особливо виділяється питання використання венчурного капіталу як сучасного інструмента стимулювання високотехнологічних підприємств. [12]

Суттєвий внесок у розвиток теорії інноваційного підприємництва, фінансового менеджменту, управління мікроекономічними ризиками та венчурного інвестування зробили наступні науковці: М. Портер, С. Мочерний, Ф. Котлер, І. Бланк, П. Друкер, Й. Шумпетер, О. Терещенко, К. Крістенсен, В. Геєць, П. Ромер, А. Пересада, Р. Талер, Л. Костирко, С. Бланк, Т. Смовженко, Г. Вознюк, Е. Різ, Дж. Стігліц.

Окрему групу досліджень становлять праці, присвячені розвитку фінтех-сектору та цифрових фінансових технологій. У них аналізуються особливості функціонування фінтех-компаній, вплив штучного інтелекту, Big Data, blockchain-технологій та цифрових платформ на систему фінансового управління й інвестиційну діяльність. [3, 9] Значна увага приділяється питанням кібербезпеки, регуляторних ризиків, цифрової довіри та застосування автоматизованих систем аналізу ризиків у процесі управління венчурними інвестиціями. [6, 15]

Мета статті. Метою даної статті є визначення особливостей мікроекономічного аналізу інноваційних ризиків при управлінні венчурними інвестиціями у сфері фінтех в період розширення цифрової трансформації економіки та посилення конкурентної боротьби. Окрім цього до мети дослідження відноситься розгляд основних інноваційних ризиків фінтех-компаній та дослідження специфіки їх формування і зміни під впливом цифрових технологій. А також визначення можливості мінімізації мікроекономічних ризиків, в результаті використання сучасного інструментарію фінансового менеджменту.

Окремим напрямком є аналіз світового досвіду процесів функціонування фінансово технологічного сектору світової економіки у розрізі вартості та кількості інвестицій в нього та кількості користувачів фінансових технологій. А також дослідження вартості та кількості венчурних інвестицій у фінтех у всьому світі.

Результати

Інноваційні ризики у сфері фінтех пов'язані з високою швидкістю технологічних змін, нестабільністю цифрових ринків та постійною трансформацією фінансових послуг. На мікроекономічному рівні вони впливають на прибутковість, ліквідність, конкурентоспроможність та фінансову стійкість підприємств. [9]

До основних інноваційних ризиків фінтех-компаній належать:

- технологічні ризики;
- ризики кібербезпеки;
- ризики втрати інвестицій;
- операційні ризики;
- регуляторні ризики;
- ризики втрати ринкової частки;
- ризики недостатньої монетизації інновацій;
- ризики нестачі венчурного капіталу.

Розвиток сектору фінансових технологій на пряму пов'язаний з венчурними інвестиціями, а особливо на етапі фінтех-стартапів. [12, 13] Саме венчурні інвестиції стають основою фінансування високотехнологічних рішень на початкових стадіях розвитку компанії. Проте інноваційна складова цих проєктів стає причиною високого рівня невизначеності. Це в свою чергу провокує збільшення мікроекономічних ризиків як для інвесторів, так і безпосередньо для компанії. [8] З огляду на це ефективний фінансовий менеджмент та своєчасне виявлення мікроекономічних ризиків стають основою для стабільного розвитку.

Сьогодні в секторі фінансових технологій фінансовий менеджмент покликаний забезпечити не лише прибутковість компаній, а і створити механізм управління ризиками, задля адаптації до нестабільних ринкових умов. [16] Ефективне управління венчурними інвестиціями стає базовою складовою для ефективного довгострокового розвитку компанії в умовах посиленої конкуренції цифрової трансформації економіки та її глобалізації. [5, 12]

Висока швидкість технологічних змін, що на пряму впливає на постійну зміну фінансових послуг і як наслідок нестабільність цифрових ринків призводять до зростання інноваційних ризиків у фінтех-секторі. [11, 18] На рівні мікроекономічного впливу вони змінюють конкурентоспроможність, прибутковість, ліквідність, та фінансову стійкість компанії. [9, 20]

До основних інноваційних ризиків фінтех-сектора можна віднести:

- ризик дефіциту венчурного капіталу
- технологічні ризики;
- операційні ризики;
- ризики в сфері кібербезпеки;
- юридичні та регуляторні ризики;
- ризик втрати частки ринку;
- ризик неефективності монетизації інновацій.

Фінтех-сектор має унікальну особливість, оскільки багато компаній працюють в умовах жорсткої конкуренції та стрімкої зміни технологічних трендів. Ця ситуація змушує власників компаній постійно інвестувати в цифровізацію та автоматизацію бізнес-процесів, а також інноваційні рішення. [10, 17]

З точки зору фінтех-сектору мікроекономічний аналіз інноваційних ризиків отримує особливі риси. оскільки продукти в цьому секторі є поєднанням фінансів, алгоритмів, цифрових платформ та даних. [3, 19] Порівнюючи з традиційним бізнесом, можна побачити, що фінтех-компанії працюють з набагато вищою швидкістю технологічних змін у високоцифровізованому середовищі. [14] Тому механізми фінансового менеджменту у фінтех-компаніях зосереджені не лише на мінімізації стандартних мікроекономічних ризиків, а враховують також і нові цифрові та технологічні загрози. [4, 6]

Регуляторне середовище є одним із найбільших ризиків у фінтех-проектах. [4] Зміни в законодавчому полі суттєво впливають на діяльність компанії, адже вони безпосередньо пов'язані з банківською сферою діяльності, персональними даними користувачів, розвитком та зміною платіжних систем та криптовалютами. [15] Відповідно венчурні інвестори отримують додаткове зростання невизначеності та необхідність постійно відстежувати зміни регуляторного середовища. [12] З огляду на вище сказане, надзвичайно актуальними є також ризики кібербезпеки. [15] Сучасний фінансовий менеджмент у фінансово технічній сфері спрямовує великі інвестиційні потоки в автоматизовані системи відстеження транзакцій, захисту даних, та криптографічні технології. [3, 6]

Бангато країн задля зниження впливу регуляторних ризиків використовуються «регуляторні пісочниці». [7] Це дозволяє фінтех-компаніям проводити тестування своїх інноваційних продуктів під наглядом державних регуляторів у контрольованому середовищі.

Незважаючи на специфічні ризики та збільшену невизначеність фінансово технічної сфери, вартість та кількість інвестицій у фінтех у світі постійно зростає. (рис.1.)

Рис.1 Вартість та кількість інвестицій у фінтех у світі з 2010 по 2025 рік [1]

Починаючи з 2010 року глобальні інвестиції у фінтех-сектор суттєво зросли досягнувши у 2019 році свого піку в 216,8 мільярда доларів США. Проте у 2020 році вони різко впали до менш ніж 123,3 мільярда доларів США, але у 2021 році відновилися і перевищили 239,7 мільярда доларів США. Після періоду найбільшого зростання у 2021 році, рівень інвестицій у фінтех значно знизився, а у 2024 році було зафіксовано найнижчу вартість інвестицій з 2017 року – 95,5 мільярда доларів США. [1]

В розрізі окремих секторів ці коливання виглядали наступним чином (рис.2):

Рис. 2: Вартість інвестицій у фінтех у світі з 2014 по 2025 рік за окремими сегментами (у мільярдах доларів США) [1]

Як бачимо сегмент платежів між 2014 і 2025 роками залучав найбільшу частку світових інвестицій у фінтех. Інші сегменти: регуляторні технології, технології управління капіталом та кібербезпека, показали зниження у 2025 році, що є наслідком вибірковості серед інвесторів. А фінансування цифрових активів та страхових технологій зросло порівняно з 2024 роком. [1]

Згідно з Statista Market Insights кількість користувачів фінансових технологій у всьому світі постійно зростає. (рис.3) [2] Домінує в цьому процесі сегмент цифрових платежів з трьома мільярдами користувачів станом на 2025 рік. За прогнозами аналітиків, їх кількість досягне 3,81 мільярда до 2030 року. [2]

Наступним іде цифровий банкінг з 2,65 мільярда користувачів у 2025 році. [2] Інші напрямки суттєво відстають: цифрові активи - 930 млн користувачів, цифрові інвестиції - 600 млн користувачів. [2] Очікується зростання всіх сегментів у найближчі роки.

Рис.3 Кількість користувачів фінансових технологій у всьому світі з 2018 по 2025 рік, з прогнозом до 2030 року, за сегментами (у мільярдах) [2]

Венчурний капітал є одним із найважливіших джерел, що фінансує фінтех-компанії. [12] Саме венчурні інвестиції сприяли розвитку та масштабуванню багатьох сучасних фінтех-єдинорогів. [13] Підтримка з боку венчурних інвесторів дозволила розширити їх діяльність та допомогла вийти на міжнародні ринки. Серед найвідоміших фінтех-компаній можна згадати: Stripe, Revolut, Klarna та Chime. Вони показали приклад успішного поєднання ефективного фінансового менеджменту, інновацій та цифрових технологій.

Вартість та кількість венчурних інвестицій у фінтех у всьому світі постійно зростає. (рис.4) [1]

Рис.4: Вартість та кількість венчурних інвестицій у фінтех у всьому світі з 2014 по 2025 рік [1]

Особливо вони зросли між 2014 і 2021 роками, незважаючи на періодичні коливання. Починаючи з 2021 по 2024 рік загальна вартість інвестицій та обсяг угод різко впали, проте у 2025 році вартість венчурних інвестицій вперше з 2021 року відновилася, досягнувши 56,7 мільярда доларів США. Активність угод продовжувала знижуватися, склавши загалом 3765 транзакцій.

Вартість венчурних інвестицій у фінтех з 2019 по 2025 рік за регіонами виглядала наступним чином (рис.5):

Рис.5: Вартість венчурних інвестицій у фінтех з 2019 по 2025 рік за регіонами (у мільярдах доларів США) [1]

Північна та Південна Америка стали регіоном з найвищим обсягом венчурного капіталу у фінтех-секторі за цей період. Загальний обсяг венчурного фінансування у фінтех-секторі в Америці

у 2025 році склав 16,3 мільярда доларів США. Це вже другий рік поспіль було дещо нижчим, ніж у регіоні Європи, Близького Сходу та Африки.

Слід зазначити, що інвестори венчурного капіталу, які фінансують фіттех-проекти, звертають увагу не лише на потенційний прибуток, а й на здатність компанії управляти ризиками. [12] Відповідно процес мікроекономічного аналізу має власні економічні особливості та зосереджений на таких аспектах:

- структурі витрат компанії;
- рівні інноваційної активності;
- рівню цифровізації процесів;
- ефективності фінансового менеджменту;
- стабільності грошових потоків;
- зниження граничних витрат;
- оцінка мережевих ефектів;
- швидкості розширення бізнес-діяльності.

Якщо ж компанія хоче оцінити вплив внутрішнього середовища на ефективність венчурних інвестицій, то в цьому випадку мікроекономічний аналіз зосереджений на [9, 20]:

- інноваційній активності компанії
- швидкості окупності проєкту;
- рентабельності інвестицій;
- рівні фінансової стійкості;
- рівені операційних витрат;
- ліквідності.

Більшість фіттех-компаній має можливість нарощення клієнтської бази за рахунок ефекту масштабування, адже залучення кожного нового клієнта не потребує пропорційного збільшення витрат. [13] Також із зростанням клієнтської бази підвищується загальна цінність системи. [20] Проте це створює і додатковий ризик залежності компанії від вартості залучення нових клієнтів, адже вартість цифрової фінансової платформи значною мірою залежить від кількості її користувачів.

Технології blockchain та смарт-контракти потрібно виділити окремо, адже вони суттєво змінюють управління венчурним капіталом. [3] Смарт-контракти дають змогу автоматизувати процес поетапного фінансування інноваційних проєктів, коли кошти інвестора стають доступними лише після виконання певних визначених умов або проходження певних визначених етапів розвитку проєкту. [3] Це зменшує вплив людського фактора та підвищує прозорість фінансових операцій. [19]

Прогнози аналітиків свідчать, що в найближчі роки фіттех-сектор продовжить зростати перетворюючись на одні з головних рушіїв економічного розвитку, а інновації у цій сфері дозволять суттєво знизити мікроекономічні ризики у фінансовому менеджменті. [7, 17]

Висновки. Підсумовуючи потрібно зазначити, що мікроекономічний аналіз інноваційних ризиків є ключовим елементом в управлінні венчурними інвестиціями у фіттех-секторі, а фінансові технології суттєво змінюють методи мікроекономічного аналізу інноваційних ризиків в управлінні венчурними інвестиціями. [12, 20]

Досвід провідних компаній фіттех-сектору показує, що венчурні інвестиції в інноваційні проєкти стають головною переумовою довгострокового та ефективного розвитку бізнесу, а також підвищення його конкурентоспроможності. [13] Нова модель оцінки та мінімізації ризиків формується на базі поєднання багатьох важливих складових таких як [4, 18]:

- фінансовий менеджмент;
- цифрові технології;
- штучний інтелект;
- блокчейн-рішення;
- автоматизовані системи управління та ін.

Такий підхід дає можливість мінімізувати ризики, забезпечує фінансову стабільність компанії та створює нову модель її економічного зростання. Проте такий інноваційний підхід вимагає постійної уваги та вдосконалення впроваджених систем, адже їх основною проблемою лишається швидкість змін інноваційного середовища. Тож постійна адаптація до нових технологічних викликів стає рутиною сьогоdnішнього існування компаній [1, 15].

Список використаних джерел:

1. KPMG. (2025). *The pulse of Fintech 2025: Global analysis of investment in financial technology*. KPMG International. <https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/pdf/2025/02/pulse-of-fintech-2025.pdf>
2. Statista. (2025). *Fintech users worldwide by segment (2018–2030)*. Statista Market Insights. <https://www.statista.com/outlook/dmo/fintech/worldwide>
3. Andronie, M., Blažek, R., Iatagan, M., & Georgescu, I. (2024). Generative artificial intelligence algorithms and blockchain-based fintech management: Mitigating operational and cybersecurity risks. *Oeconomia Copernicana*, 15(4), 1349–1381. <https://doi.org/10.24136/oc.3283>
4. Arner, D. W., Buckley, R. P., & Zetsche, D. A. (2022). Fintech, Regtech, and systemic risk: The transformation of financial regulation and risk management. *European Business Organization Law Review*, 24(1), 33–61. <https://doi.org/10.1007/s40804-021-00235-9>
5. Arner, D. W., Buckley, R. P., Zetsche, D. A., & Veidt, R. (2020). Sustainability, FinTech and financial inclusion. *European Business Organization Law Review*, 21(1), 7–35. <https://doi.org/10.1007/s40804-020-00183-y>
6. Bi, S., & Bao, W. (2024). Innovative application of artificial intelligence technology in bank credit risk management. *arXiv*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2404.18183>
7. Cambridge Centre for Alternative Finance, & World Economic Forum. (2024). *The future of global fintech: Towards resilient and inclusive growth*. University of Cambridge. <https://www.weforum.org/publications/the-future-of-global-fintech-towards-resilient-and-inclusive-growth/>
8. Cevik, S. (2024). The dark side of the moon? Fintech and financial stability. *International Review of Economics*, 71, 421–433. <https://doi.org/10.1007/s12232-024-00449-8>
9. Chen, S., & Guo, Q. (2024). Fintech, financial flexibility, and micro-enterprise innovation performance: An empirical microeconomic analysis. *arXiv*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2407.17293>
10. Deloitte. (2024). *AI in financial services survey 2024: Harnessing automation and predictive analytics*. Deloitte Insights. <https://www2.deloitte.com/us/en/pages/financial-services/articles/ai-in-financial-services.html>
11. Financial Stability Board (FSB). (2024). *The financial stability implications of artificial intelligence and big data in financial services*. FSB Report. <https://www.fsb.org/publications/the-financial-stability-implications-of-artificial-intelligence/>
12. Gomers, P. A., & Lerner, J. (2021). Venture capital and the oversight of innovation in harsh economic environments. *Journal of Financial Economics*, 141(3), 812–831. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2021.04.015>
13. Haddad, C., & Hornuf, L. (2023). The emergence of financial technology unicorns: An empirical analysis of venture capital backing. *Small Business Economics*, 60(4), 1435–1461. <https://doi.org/10.1007/s11187-022-00681-3>
14. International Monetary Fund (IMF). (2021). *Powering the digital economy: Opportunities and risks of artificial intelligence in finance*. IMF Departmental Papers. <https://www.imf.org/en/Publications/Departmental-Papers-Policy-Papers/Issues/2021/10/25/Powering-the-Digital-Economy-Opportunities-and-Risks-of-Artificial-Intelligence-in-Finance-464334>
15. Khan, A., & Malaika, M. (2021). *Central bank risk management, fintech, and cybersecurity* (IMF Working Paper No. 21/105). International Monetary Fund. <https://doi.org/10.5089/9781513582344.001>
16. Loiacono, G., & Rulli, E. (2022). ResTech: Innovative technologies for crisis resolution and risk mitigation in startups. *Journal of Banking Regulation*, 23, 227–243. <https://doi.org/10.1057/s41261-021-00154-4>

17. McKinsey Global Institute. (2024). *The state of AI in 2024: Generative AI's breakout year and its value for corporate financial management*. McKinsey & Company. <https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai>
18. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2023). *Artificial intelligence, fintech and financial markets: Opportunities and risk governance*. OECD Publishing. https://www.oecd.org/en/publications/artificial-intelligence-fintech-and-financial-markets_611293c4-en.html
19. Sachan, S., Almaghrabi, F., Yang, J. B., & Xu, D. L. (2024). Human-AI collaboration to mitigate decision noise in financial underwriting: A study on FinTech innovation. *International Review of Financial Analysis*, 93, Article 103149. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2024.103149>
20. Zhang, Y., Wang, Y., & Pisarenko, Z. (2024). Operational risk management in the fintech industry: Comparative analysis and microeconomic indicators. *Modern Economy Success*, 6(2), 126–135. <https://doi.org/10.58224/2500-3747-2024-6-126-135>